

**ISHCHILARNING KUNLIK OVQATLANISH RATSIONI TARKIBINI MAVSUMIY
GIGIYENIK VAHOLASH****СЕЗОННАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТАВА СУТОЧНОГО РАЦИОНА
ПИТАНИЯ РАБОЧИХ****SEASONAL HYGIENIC ASSESSMENT OF THE COMPOSITION OF THE DAILY
DIET OF WORKERS**

*Ermatov Nizom, Alimuxamedov Dilshod, Pardayev Shahobiddin
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Аннотация. Ushbu tadqiqot ishchi aholining kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibini gigiyenik jihatdan baholashga bag'ishlangan bo'lib, unda asosiy oziq moddalari – oqsillar, yog'lar, uglevodlar hamda ratsionning umumiy energetik qiymati yil fasllari kesimida tahlil qilindi. Ma'lumki, inson organizmining energiya va oziq moddalarga bo'lgan ehtiyoji bajarilayotgan mehnat turiga, yoshga, jinsga hamda iqlim sharoitlariga bog'liq holda o'zgarib turadi. Shu sababli ishchilarning ovqatlanish ratsionini mavsumiy jihatdan o'rganish ularning sog'lig'ini saqlash va mehnat unumdorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida erkaklar va ayollarning kunlik ovqatlanish ratsionida mavjud bo'lgan asosiy oziq moddalari miqdori gigiyenik me'yorlar bilan solishtirildi hamda ularning mavsumiy o'zgarishlari aniqlab berildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, ratsion tarkibidagi oziq moddalari miqdori yil fasllariga qarab ma'lum darajada o'zgarib turadi. Ayrim mavsumlarda yog'lar va uglevodlar iste'moli fiziologik me'yorlarga nisbatan yuqori bo'lishi kuzatilgan bo'lsa, oqsillar miqdori ayrim davrlarda yetarli darajada emasligi aniqlangan. Bu holat ratsionning muvozanatli tuzilmaganligini va oziq moddalari nisbatining optimal darajada emasligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, ratsionning umumiy energetik qiymati ham jins va mavsumga qarab farqlanishi aniqlandi. Jumladan, erkaklar ratsionida energiya qiymati ko'pincha gigiyenik me'yorlardan yuqori bo'lishi kuzatilgan bo'lsa, ayollarda ayrim fasllarda bu ko'rsatkich me'yorlardan past bo'lishi qayd etildi. Energiya va oziq moddalari o'rtasidagi bunday nomutanosiblik uzoq muddat davom etsa, organizmning funksional holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ortiqcha vazn yoki aksincha, oziq moddalari yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Калит so'zlar: Ishchilar, ratsion tarkibi, oqsillar, yog'lar, uglevodlar, energetik qiymat, mavsumiy o'zgarishlar, ishchilar ovqatlanishi.

Аннотация. Данное исследование посвящено гигиенической оценке состава суточного рациона питания рабочего населения, в котором были проанализированы основные пищевые вещества – белки, жиры, углеводы, а также общая энергетическая ценность рациона в разрезе времен года. Известно, что потребность организма человека в энергии и питательных веществах изменяется в зависимости от характера выполняемой работы, возраста, пола и климатических условий. В связи с этим изучение рациона питания рабочих с учетом сезонных особенностей имеет важное значение для сохранения их здоровья и повышения производительности труда.

В ходе исследования количество основных пищевых веществ в суточном рационе мужчин и женщин сравнивалось с гигиеническими нормами, а также были определены их сезонные изменения. Полученные результаты показали, что содержание пищевых веществ в рационе в определенной степени изменяется в зависимости от времени года. В некоторых

сезонах наблюдалось превышение физиологических норм потребления жиров и углеводов, тогда как количество белков в отдельные периоды оказалось недостаточным. Это свидетельствует о несбалансированности рациона и неоптимальном соотношении основных пищевых веществ.

Кроме того, установлено, что общая энергетическая ценность рациона также различается в зависимости от пола и сезона. В частности, у мужчин энергетическая ценность рациона чаще превышала гигиенические нормы, тогда как у женщин в некоторые сезоны этот показатель был ниже нормативных значений. Подобный дисбаланс энергии и питательных веществ при длительном сохранении может негативно влиять на функциональное состояние организма, приводя к избыточной массе тела или, наоборот, к дефициту питательных веществ.

Ключевые слова: рабочие, состав рациона, белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность, сезонные изменения, питание рабочих

Abstract. *This study is devoted to the hygienic assessment of the composition of the daily diet of the working population. The main nutrients—proteins, fats, carbohydrates—as well as the total energy value of the diet were analyzed according to different seasons of the year. It is known that the human body's need for energy and nutrients varies depending on the nature of the work performed, age, sex, and climatic conditions. Therefore, studying the dietary patterns of workers with consideration of seasonal characteristics is important for maintaining their health and improving work productivity.*

During the study, the amounts of the main nutrients in the daily diet of men and women were compared with hygienic standards, and their seasonal variations were determined. The results showed that the content of nutrients in the diet changes to a certain extent depending on the season. In some seasons, the consumption of fats and carbohydrates exceeded physiological norms, while the intake of proteins was insufficient in certain periods. This indicates an imbalance in the diet and a non-optimal ratio of essential nutrients.

In addition, it was found that the total energy value of the diet also varies depending on sex and season. In particular, the energy value of the diet in men often exceeded hygienic standards, whereas in women this indicator was below the recommended values in some seasons. Such an imbalance of energy and nutrients over a long period may negatively affect the functional state of the body, leading either to excess body weight or, conversely, to nutrient deficiency.

Keywords: *workers, diet composition, proteins, fats, carbohydrates, energy value, seasonal changes, workers' nutrition.*

Kirish. Inson salomatligini saqlash va mehnat faoliyatining samaradorligini oshirishda to'g'ri va muvozanatli ovqatlanish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonida faol mehnat qiluvchi ishchilarning organizmi uchun yetarli miqdorda oziq moddalari bilan ta'minlangan ratsion zarur hisoblanadi. Oqsillar, yog'lar va uglevodlar organizmning asosiy energetik va plastik ehtiyojlarini qondiradi hamda fiziologik jarayonlarning normal kechishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ishchilarning ovqatlanish ratsioni yil fasllari, mehnat sharoitlari va energiya sarfi darajasiga qarab o'zgarib turadi. Mavsumiy omillar oziq mahsulotlari tarkibi va ularning iste'mol qilinishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ishchilarning kunlik ovqatlanish ratsionini gigiyenik baholash hamda uning asosiy oziq moddalari bilan ta'minlanganlik darajasini o'rganish ilmiy ahamiyatga ega. Mavsumiy gigiyenik baholash orqali ratsionning energiya qiymati, oziq moddalarning muvozanati, vitamin va mineral moddalarning yetarliligi aniqlanadi. Bu esa ishchilarda ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklarning oldini olish, ularning sog'lig'ini mustahkamlash hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shu munosabat bilan ishchilarning kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibini mavsumiy gigiyenik jihatdan o'rganish va baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Ishchilarning kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibidagi oqsillar, yog'lar, uglevodlar va energetik qiymatini mavsumiy jihatini gigiyenik baholashdan iborat

Olingan natijalar. Olib borilgan tadqiqotda olingan natijalariga asoslanadigan bo'lsak, ishchilarning kunlik ovqatlanish ratsionida asosiy oziq moddalari miqdori yil fasllariga qarab farq qilgan.

Oqsillar iste'moli erkaklarda qish-bahor mavsumida $119,7 \pm 14,1$ g ni, yoz-kuz mavsumida esa $116,3 \pm 13,2$ g ni tashkil etib, fiziologik me'yor ($125,5$ g) ga nisbatan biroz past ekanligi aniqlandi. Ayollarda esa qish-bahor mavsumida $120,9 \pm 14,2$ g ni tashkil etib, me'yorga yaqin bo'lgan bo'lsa, yoz-kuz mavsumida $106,3 \pm 13,2$ g gacha kamayganligi kuzatildi.

Yog'lar iste'moli barcha guruhlarda me'yoriy ko'rsatkichlardan yuqori bo'lgan. Erkaklarda qish-bahor mavsumida yog'lar miqdori $123,5 \pm 16,4$ g ni, yoz-kuz mavsumida esa $131,5 \pm 14,1$ g ni tashkil etgan. Ayollarda esa mos ravishda $124,7 \pm 17,3$ g va $120,5 \pm 14,1$ g bo'lib, bu ko'rsatkichlar belgilangan me'yordan ($119,2$ g) yuqori ekanligi qayd etilgan.

Uglevodlar miqdori ham aksariyat hollarda fiziologik me'yorlardan yuqori bo'lgan. Erkaklarda qish-bahor mavsumida $621,6 \pm 25,1$ g, yoz-kuz mavsumida esa $618,2 \pm 25,4$ g ni tashkil etgan. Ayollarda qish-bahor mavsumida $609,5 \pm 21,3$ g bo'lsa, yoz-kuz mavsumida $530,2 \pm 25,4$ g gacha kamaygan.

Ratsionning energetik qiymati erkaklarda qish-bahor mavsumida $3479,2 \pm 167,2$ kkal, yoz-kuz mavsumida esa $3537,4 \pm 161,4$ kkal ni tashkil etib, me'yoriy ko'rsatkich ($3293,5$ kkal) dan yuqori ekanligi aniqlangan. Ayollarda esa qish-bahor mavsumida $3321,1 \pm 144,1$ kkal bo'lib, me'yorga yaqin bo'lgan bo'lsa, yoz-kuz mavsumida $2835,8 \pm 159,7$ kkal gacha kamaygan.

Oqsil, yog' va uglevodlarning o'zaro nisbatini tahlil qilish natijasida ratsiondagi B:J:U nisbati erkaklarda $1:1,03:5,2$ va $1:1,1:5,3$ ni, ayollarda esa $1:1,03:5,04$ hamda $1:1,1:4,9$ ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar me'yoriy nisbatga yaqin bo'lsa-da, ayrim holatlarda yog'lar va uglevodlar ulushi yuqoriligi kuzatiladi.

№	Ko'rsatkichlar	norma	Erkakalar		Ayollar	
			Qish-bahor	Yoz -kuz	Qish-bahor	Yoz -kuz
1	Oqsil,g	125,5	$119,7 \pm 14,1$	$116,3 \pm 13,2$	$120,9 \pm 14,2$	$106,3 \pm 13,2$
2	Yog',gr	119,2	$123,5 \pm 16,4^{**}$	$131,5 \pm 14,1^{**}$	$124,7 \pm 17,3^{**}$	$120,5 \pm 14,1^*$ *
3	Uglevod , g	590	$621,6 \pm 25,1^{**}$	$618,2 \pm 25,4^{**}$	$609,5 \pm 21,3^{**}$	$530,2 \pm 25,4^*$ *
4	Energiya qiymati, kkal	3293,5	$3479,22 \pm 167,2^{***}$	$3537,4 \pm 161,4^{***}$	$3321,1 \pm 144,1^{***}$	$2835,8 \pm 159,7^{***}$
5	O:Y:U	1,05:1:5	1:1,03:5,2	1:1,1:5,3	1:1,03:5,04	1: 1,1: 4,9

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalariga asoslanib ishchilarning kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibida asosiy oziq moddalari miqdori mavsumiy jihatdan o'zgarib turishi aniqlandi. Ratsion tarkibida yog'lar va uglevodlar miqdori ayrim hollarda fiziologik me'yorlardan yuqori bo'lib, oqsillar miqdori esa ayrim mavsumlarda yetarli darajada emasligi kuzatildi. Shuningdek, ratsionning energetik qiymati erkaklarda me'yordan yuqori, ayollarda esa ayrim mavsumlarda past bo'lishi aniqlangan. Shu sababli ishchilarning ovqatlanish ratsionini gigiyenik jihatdan optimallashtirish, oziq moddalari nisbatini muvozanatlashtirish hamda mavsumiy omillarni hisobga olgan holda ratsionni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G.I. Shayxova, N. Jermatov - *Nutritsiologiya*, Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2022.
2. Yolanda Oktaria, Susy Sriwahyuni, Nadalia Indah Tari - *Special Nutrition For Workers in Extreme Work Environments: Literature Review*, International Conference of Public Health.

3. Institute of Medicine (US) Committee on Military Nutrition Research - *Nutritional Needs in Hot Environments: Applications for Military Personnel in Field Operations*.
4. *Nutritional Needs in Hot Environments - Conclusions and Recommendations*, National Academies Press (US).